

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**MUCHALAR YUMSHOQ TO‘QIMALARINING YIRINGLI
JAROHLARIDA FIZIK-KIMYOVIY USULLAR VA
PROLONGATSIYALANGAN LAVAJ ASOSIDA OLIB BORILGAN
KOMPLEKS DAVOLASH NATIJALARINING KLINIK-LABORATOR
TAHLILI**

Mirsoliyev Shahzod G‘ulomovich

Safojev Baqodir Barnoyevich

Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli jarohatlari zamonaviy jarrohlikning eng murakkab va ijtimoiy ahamiyatga ega muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqotning maqsadi qo‘l va oyoq yumshoq to‘qimalari yiringli yaralarining og‘ir shakllari bilan og‘rigan bemorlarni takomillashtirilgan fizik-kimyoviy usul va jarohatlarni uzoq vaqt lavaj qilish orqali davolash natijalarini yaxshilashdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari. Oyoq-qo‘llarning yiringli kasalliklari bilan og‘rigan 113 nafar bemorni tekshirish va davolash ma‘lumotlari tahlil qilindi, ulardan I taqqoslash guruhiga an‘anaviy davolash usuli qo‘llanilgan 65 nafar bemor kiritildi. II - asosiy guruhga 48 nafar bemor kiritilgan bo‘lib, ushbu guruhdagi bemorlarni davolashda an‘anaviy davolash usuliga qo‘shimcha ravishda ultrabinafsha nurlari va 25% li dimeksid eritmasi bilan jarohatlarni uzoq muddatli lavaj qilish o‘tkazildi.

Natijalar. II guruh oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli jarohatlari bo‘lgan bemorlarni kompleks davolashda jarohatni mahalliy ultrabinafsha nurlanishi va dimeksidning 25% li eritmasi bilan uzoq muddatli lavajni qo‘llash davolashning 3-kunida jarohatni infeksiyadan to‘liq tozalashga yordam berdi. 2-sutkada ularda jarohat atrofidagi infiltratning faol so‘rilishi kuzatildi. Granulyatsiyalarning paydo bo‘lishi davolashning 5-kunida, epitelizatsiya esa 6-7-kunlarida kuzatildi. II guruhda muddatlar bo‘yicha ishonchli ilgariylash 1,5-2 kunga yetdi.

Xulosa. Qiyosiy tahlil natijalarini hisobga olgan holda, qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli jarohatlari bo‘lgan bemorlarni davolashning optimal usuli mahalliy ultrabinafsha nurlari va 25% dimeksid eritmasi bilan jarohatlarni uzoq vaqt lavaj kombinatsiyasini qo‘llash orqali ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: yara, ultrabinafsha nurlanish, uzoq muddatli lavaj, dimeksid.

DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF THE TREATMENT METHOD FOR PURULENT WOUNDS OF SOFT TISSUES OF EXTERNITY USING PHYSICAL-CHEMICAL METHOD AND LONG-TERM WASHING

Mirsoliyev Shahzod Gulomovich

Safoev Bakodir Barnoyevich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Purulent wounds of the soft tissues of the limbs remain one of the most complex and socially significant problems in modern surgery.

The aim of this study was to improve the treatment results of patients with severe forms of purulent wounds of the soft tissues of the upper and lower extremities by applying an improved physicochemical method and prolonged wound washing.

Research materials and methods. The examination and treatment data of 113 patients with purulent diseases of the limbs were analyzed, of whom 65 patients were included in the I comparison group, where traditional treatment methods were used. Group II included 48 patients; in addition to the traditional treatment method, this group of patients underwent ultrasound and prolonged wound washing with a 25% dimexide solution.

Results. The use of local ultrasound of the wound and prolonged washing with a 25% dimexide solution in the complex treatment of Group II patients with purulent wounds of the soft tissues of the limbs contributed to the complete cleansing of the wound from infection by the 3rd day of treatment. On the 2nd day, an active

dissolution of the infiltrate around the wound was observed in them. The onset of granulation was noted on the 5th day of treatment, and epithelialization on the 6th–7th day. The significant lead time in Group II reached 1.5–2 days.

Conclusion. Taking into account the results of the comparative analysis, an optimal method for treating patients with purulent wounds of the soft tissues of the limbs was developed through the combined use of local UV radiation and prolonged wound washing with a 25% dimexide solution.

Key words: wound, ultraviolet radiation, prolonged washing, dimexide.

**КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ НА
ОСНОВЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ И
ПРОЛОНГИРОВАННОГО ЛАВАЖА**

Мирсолиев Шахзод Гуломович

Сафоев Баходир Барноевич

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Гнойные раны мягких тканей конечностей остаются одной из наиболее сложных и социально значимых проблем современной хирургии.

Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных с тяжелыми формами гнойных ран мягких тканей верхних и нижних конечностей путём применения усовершенствованного физико-химического метода и длительного лаважа ран.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 113 больных с гнойными заболеваниями конечностей, из них в I группу сравнения были включены 65 больных, которым использован традиционный метод лечения. В II – основную группу было включено 48 больных при лечении этой группы больных дополнительно к традиционному

методу лечения проводилось УФО и длительный лаваж ран с 25% -ным раствором димексида.

Результаты. Применение местного УФО раны и длительного лаважа с 25%-ным раствором димексида в комплексном лечении больных с гнойными ранами мягких тканей конечности II группы способствовало полному очищению раны от инфекции уже к 3-м суткам лечения. На 2-е сутки у них наблюдалось активное рассасывание инфильтрата вокруг раны. Начало появления грануляций было отмечено на 5-е сутки лечения, а эпителизации – на 6-7 сутки. Достоверное опережение по срокам во II группе достигало 1,5-2 суток.

Заключение. С учётом результатов сравнительного анализа разработан оптимальный метод лечения больных с гнойными ранами мягких тканей конечностей путём комбинированного применения местного УФО и длительного лаважа ран с 25%-ным раствором димексида.

Ключевые слова: рана, ультрафиолетовое облучение, длительный лаваж, димексид.

Kirish. Qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli jarohatlari zamonaviy jarrohlikning eng murakkab va ijtimoiy ahamiyatga ega muammolaridan biri bo‘lib qolmoqda. Ularning dolzarbligi yuqori tarqalganligi, uzoq va murakkab kechishga moyilligi, bemorlarni davolash va rehabilitatsiya qilish uchun katta iqtisodiy xarajatlar, shuningdek, nogironlik va o‘lim xavfining yuqoriligi bilan bog‘liq [3,8].

Zamonaviy tadqiqotlar ma‘lumotlariga ko‘ra, yiringli-septik infeksiyalar jarrohlik sohasidagi shifoxona ichi infeksiyalari tarkibida yetakchi o‘rinni egallaydi va barcha nozologik shakllarning 84% gacha qismini tashkil etadi, bunda taxminan 51% operatsiyadan keyingi yara infeksiyalariga to‘g‘ri keladi. Bu shuni ko‘rsatadiki, yiringli yaralar muammosi, jumladan oyoq-qo‘llarning yumshoq to‘qimalari

shikastlanishi, o'ta dolzarb bo'lib qolmoqda va davolash yondashuvlarini yanada takomillashtirishni talab etadi [2,4].

Jarrohlik jarohatlari infeksiyalarining rivojlanish chastotasi keng chegaralarda o'zgarib turadi va ko'plab omillarga bog'liq: jarohatning xususiyati, mikroblar kontaminatsiya darajasi, bemor immunitetining holati va qo'llaniladigan davolash usullari. Operatsiyadan keyingi infeksiyalar o'rtacha 3–6% atrofida uchraydi, ammo noqulay sharoitlarda 20% va undan ortiq, ayrim hollarda esa 70% gacha yetishi mumkin. Shu bilan birga, "ifloslangan" va "iflos" yaralar deb ataladigan holatlarda infeksiyon asoratlarning rivojlanish xavfi sezilarli darajada ortadi, bu yerda asoratlarning chastotasi 30-40% ga yetishi mumkin [1,6].

Oyoq-qo'llarning yumshoq to'qimalaridagi yiringli yaralar alohida muammo tug'diradi, ular ko'pincha jarohatlar, jarrohlik aralashuvlari, qon tomir buzilishlari va qandli diabet oqibatida shakllanadi. Jarohatning oyoqlarda joylashishi o'z-o'zidan infeksiyalanish xavfini oshiruvchi omil ekanligi aniqlandi: ushbu lokalizatsiyadagi jarohatlarda infeksiyaning rivojlanish ehtimoli 4 baravardan ko'proq oshishi mumkin. Bu qon ta'minotining o'ziga xos xususiyatlari, mikrotsirkulyatsiyaning tez-tez buzilishi va kontaminatsiya ehtimolining yuqoriligi bilan bog'liq [5,7].

Zamonaviy tibbiyotning sezilarli yutuqlariga qaramay, jumladan antibakterial terapiyaning rivojlanishi, kam invaziv texnologiyalarning joriy etilishi va yaralarga jarrohlik ishlovi berish usullarining takomillashtirilishi, yiringli yaralarni davolash muammosi hal etilmasdan qolmoqda. Asosiy sabablardan biri mikroorganizmlarning antibiotiklarga chidamliligining ortishi bo'lib, bu standart davolash samaradorligini sezilarli darajada pasaytiradi va muqobil yoki kombinatsiyalangan davolash usullarini izlashni talab etadi [9].

Shunday qilib, qo'l-oyoq yumshoq to'qimalarining yiringli yaralarining yuqori tarqalishi, asoratlarning sezilarli chastotasi, an'anaviy davolash usullarining cheklangan samaradorligi va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish zarurati ushbu

patologiyani davolashda fizik-kimyoviy usul va uzoq muddatli lavajdan foydalanish samaradorligini baholashga qaratilgan ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi yuqori va pastki muchalar yumshoq to‘qimalarining og‘ir yiringli jarohatlari bo‘lgan bemorlarni takomillashtirilgan fizik-kimyoviy usul va jarohatlarni uzoq vaqt lavaj qilish orqali davolash natijalarini yaxshilashdan iborat edi.

Tadqiqot materiallari va usullari. Qo‘l-oyoqlarning yiringli kasalliklari bilan og‘rigan 113 nafar bemorni tekshirish va davolash ma‘lumotlari tahlil qilindi, ulardan I taqqoslash guruhiga 2020-2024-yillarda Buxoro viloyat ko‘p tarmoqli tibbiyot markazi va Buxoro shahar tibbiyot birlashmasining jarrohlik bo‘limida davolangan, qandli diabetisiz yuqori va pastki oyoqlarning yumshoq to‘qimalarining og‘ir yiringli kasalliklari bilan og‘rigan 65 nafar bemor kiritildi. Ushbu bemorlarda davolashning an’anaviy usuli qo‘llanilgan bo‘lib, u jarohatlarni 25% dimeksid antiseptiklari bilan mahalliy sanatsiya qilish, nekrektomiya, aseptik bog‘lam ostida suvda eriydigan malham, umumiy detoksikatsion terapiya va majburiy endovaskulyar diagnostika va davolashni o‘z ichiga oladi.

Tadqiqotimizning II - asosiy guruhiga 2025-2026-yillarda Buxoro viloyat ko‘p tarmoqli tibbiyot markazi va Buxoro shahar tibbiyot birlashmasining jarrohlik bo‘limida davolangan, qandli diabetisiz yuqori va pastki oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli kasalliklarining og‘ir shakllari bilan og‘rigan 48 nafar bemor kiritildi. Bemorlarning ushbu guruhini davolashda an’anaviy davolash usuliga qo‘shimcha ravishda ultrabinafsha nurlari va 25% li dimeksid eritmasi bilan jarohatlarni uzoq muddatli lavaj qilish o‘tkazildi (1-jadval). 1) .

1-jadval

Davolash choralari turiga qarab bemorlarning taqsimlanishi (n=113)

Tekshirilgan bemorlar guruhlari	Davolash usuli:
I taqqoslash guruhi (n=65)	An’anaviy davolash usuli

II guruh (n=48)	An'anaviy davolash usuli + ultrabinafsha nurlari va yaralarni 25% li dimeksid eritmasi bilan uzoq vaqt lavaj qilish
-----------------	---

Tekshirilgan barcha bemorlarda tashxisni aniq aniqlash va bemorlarning somatik holatini baholash uchun kasalxonaga yotqizilgan kuni obyektiv, subyektiv, umumiy klinik va instrumental tekshiruvlar o'tkazildi.

Yiringli jarohatlarni davolashning asosiy tamoyillariga rioya qilgandan so'ng, ya'ni: yiringli o'choqni ochish, yiringli bo'shliqni antiseptik eritmalar bilan taftish qilish va tozalash, shuningdek, zarur hollarda nekrektomiya o'tkazish, oyoq-qo'llarning yiringli-nekrotik shikastlanishlarini mahalliy davolash sifatida keyingi bosqichga - B.B. Safoyev tomonidan ixtiro qilingan, boshqariladigan abakterial muhitda oyoq-qo'llarning yiringli-nekrotik jarohatlarini davolash uchun mo'ljallangan uzoq muddatli lavaj qilish qurilmasidan foydalangan holda davolashga o'tildi (ixtiro uchun patent No FAP 20240005, 05.01.2024 y.).

Qurilmani har safar ishlatgandan so'ng, uning olinadigan elementlari qismlarga ajratiladi va 9 qism ionsizlantirilgan suvda suyultirilgan 1 qism 5% li natriy gipoxloritdan (dezinfektant) iborat dezinfeksiyalovchi moddalar bilan, shuningdek, quritilgandan so'ng, 30 daqiqa davomida o'z lampalarining ultrabinafsha nurlari bilan sanitar ishlov beriladi.

Davolash davrida jarohat jarayonining umumiy va mahalliy ko'rinishlarining kechishini obyektiv baholash subyektiv ko'rsatkichlar (jarohat ajralmasining xarakteri, infiltratning so'rilishi, jarohat chetlarining holati, granulyatsion to'qima va epitelizatsiyaning rivojlanish xususiyatlari) va obyektiv ma'lumotlar (tana harorati, qonning umumklinik tahlili natijalari, zaharlanishning leykotsitar indeksi, qon zardobidagi o'rta molekulyar peptidlar konsentratsiyasi, jarohat ajralmasining pH, M. F. Mazurik bo'yicha PK ko'rsatkichini hisoblash, jarohat yuzasi maydonining

kamayishi foizi, jarohatning bitish tezligi, bakteriologik va sitologik tadqiqotlar natijalari) asosida amalga oshirildi.

Aerob bakteriyalarning sezgirligi zich ozuqa muhitida standart disklardan diffuziya usuli bilan, anaerob mikroblarning sezgirligi esa antiseptiklar solingan chuqurchalardan foydalangan holda agarda diffuziya usuli bilan aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamalari. I guruhga qo‘l va oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli kasalliklari bilan og‘rigan 65 nafar bemor kiritildi. Ulardan 36 (55,4%) nafar bemorda qo‘llarning yiringli jarohatlari, 29 (44,6%) nafarida esa oyoqlarning yiringli jarohatlari aniqlangan.

Ushbu guruhdagi 65 nafar tekshirilgan bemorlarning 39 nafari (60,0%) yumshoq to‘qimalarning turli xil yiringli kasalliklari bilan kasalxonaga yotqizilgan, 26 nafari (40,0%) esa yara jarayonining I bosqichida boshqa tibbiy statsionarlar yoki ambulatoriya muassasalaridan yuborilgan turli xil etiologiyali keng yiringli yaralar bilan kasalxonaga yotqizilgan. (1-rasm).

1-rasm. I guruhdagi bemorlarning joylashuvi bo‘yicha taqsimlanishi

Qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining turli yiringli kasalliklari bilan yotqizilgan barcha bemorlarga yotqizilgan kuni yiringli o‘choq ochildi va jarohat sanatsiyasi o‘tkazildi. Davolashning keyingi taktikasi yiringli jarohatlar bilan kelgan bemorlarniki bilan bir xil bo‘lib, jarohatni har kuni antiseptik eritmalar bilan ishlov berishni, so‘ngra aseptik bog‘lam ostiga "Levomekol" malhami va 25% dimeksid eritmasini qo‘yishni o‘z ichiga olgan.

Ikkala guruhdagi bemorlarning umumiy ahvoli kasalxonaga yotqizilganda, aksariyat hollarda, oʻrta ogʻir darajada boʻlgan. Klinik-laborator maʼlumotlarga koʻra, umumiy intoksikatsiya belgilari ustunlik qildi: tana haroratining koʻtarilishi yoki turgʻun subfebrilitet, rangparlik, gipodinamiya, zaif puls fonida taxikardiya, qonning ECHT oshishi, leykotsitoz va formulaning chapga siljishi. Umumiy simptomatika bilan parallel ravishda kasallikning mahalliy koʻrinishlari: giperemiya, shish va jarohat sohasidagi toʻqimalarning infiltratsiyasi yaqqol namoyon boʻldi. Palpatsiyada chuqur ogʻriqli infiltratsiya aniqlandi. Operatsiyadan keyingi yiringli asoratlari boʻlgan bemorlarda choklarni yechishda jarohatlardan koʻp miqdorda yiringli ajralmalar kuzatildi.

Yiringli jarohatlar bilan yotqizilgan bemorlarda jarohatlarga ishlov berish paytida 41 (63,1%) holatda yiringli jarayonning teri osti lokalizatsiyasi aniqlandi. Yiringli jarayonning mushaklararo joylashuvi 6 (9,2%) holatda aniqlandi va asosan oyoq-qoʻllarning yiringli jarohatlari boʻlgan bemorlarda kuzatildi. Aponevroz osti lokalizatsiyasi 12 (18,5%) bemorda aniqlandi, 5 (7,7%) holatda yiringli jarayonning jarohat boʻylab tarqalishi qayd etildi (2-rasm).

Operatsiyadan keyingi jarohatlari boʻlgan barcha bemorlar jarohat jarayonining birinchi bosqichida yotqizilgan.

2-rasm. I guruhdagi yiringli yaralari boʻlgan bemorlarning yiringli jarayonning tarqalishiga qarab

Shuni ta'kidlash kerakki, kasallikning patogenetik xususiyatlarini hisobga olgan holda, qandli diabet bilan og'riqan bemorlar tadqiqotga kiritilmadi.

I-taqqoslash guruhidagi yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklari bilan og'riqan bemorlar organizmining zaharlanish ko'rsatkichlari natijalarini tahlil qilish natijasida quyidagi o'zgarishlar aniqlandi (1-jadval). Jadvaldan ko'rinib turibdiki, davolashning birinchi kunida bemorlarning tana harorati o'rtacha 38,70,24⁰S. Qondagi leykotsitlar miqdori o'rtacha 9,90,44 x 10⁹/l ga teng bo'ldi. O'rtacha molekulalar hajmi o'rtacha 0,1980,009 birlikni tashkil etdi. Xuddi shunday, LII va ECHTning ham oshishi kuzatildi.

2-jadval

Yiringli kasalliklar bilan og'riqan bemorlarda zaharlanish ko'rsatkichlari dinamikasi

yumshoq to'qimalar kasalliklari I - taqqoslash guruhi (n=65)

Ko'rsatkichlar	Kuzatish vaqti				
	qabul qilingan kun	3 kun	5 kun	7 kun	9-10 kun
t ⁰ tana	38,70,24	37,80,21*	37,30,22*	36,80,19	36,60,17*
L qon ×10 ⁹ /l	9,90,44	9,10,29*	7,60,31	7,10,32	6,70,42
MSM birlik	0,1980,009	0,1710,008**	0,1550,008	0,1280,005**	0,1060,005***
LII birligi	2,30,09	2,10,09*	1,80,08	1,70,08	1,20,06***
ECHT mm/soat	42,72,71	34,32,22*	31,71,25*	28,9±1,16**	15,80,69**

Izoh: * - oldingi kun ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)

Faqat davolashning yettinchi kuniga kelib, bu raqamlar yanada pasayish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, me'yordan yuqoriligicha qoldi.

Keyingi davolash va kuzatuvda o'ninchi kunga kelib, qondagi ECHT dan tashqari barcha tahlil qilingan intoksikatsiya ko'rsatkichlari me'yor doirasida bo'ldi.

Bemorlarda jarohat jarayoni dinamikasini baholashning keyingi mezonlari jarohat muhitining rN, jarohat yuzasi maydonining kamayishi foizi va M.F.Mazurik bo'yicha PK ko'rsatkichlari bo'ldi (1-jadval). Tahlil qilinayotgan guruhdagi bemorlarda statsionar davolanishning birinchi kunida jarohat muhitining dastlabki rN darajasi sezilarli darajada past bo'lgan (atsidoz) va o'rtacha 4,30,22 ni tashkil etgan. Jarohat ekssudati oqsili o'rtacha 57,41,59 g/l ga teng bo'ldi. PK esa o'rtacha 0,90,08 birlikni tashkil etdi.

3-jadval

I taqqoslash guruhidagi bemorlarda biokimyoviy ko'rsatkichlar va jarohatning bitish tezligi dinamikasi (n=65)

Ko'rsatkichlar	Kuzatish vaqti				
	1 kun	3 kun	5 kun	7 kun	9-10 kun
Jarohat muhitining pH ko'rsatkichi	4,30,22	4,50,19	5,10,24** *	5,50,31	7,10,31** *
Jarohat yuzasining kamayish foizi	0	1,30,04** *	2,80,11** *	3,80,18** *	3,90,23
Jarohat ekssudati oqsili (g/l)	57,41,59	55,71,28	48,31,41* **	46,71,32	-
Qonning umumiy oqsili (g/l)	64,62,38	67,32,66	71,62,68	72,41,22	74,32,41
M.F.Mazurik bo'yicha shaxsiy kompyuter	0,90,08	1,00,04**	1,20,04** *	1,30,03*	-

Izoh: * - oldingi kun ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

Yettinchi kunga kelib, PK 1,30,03 ga teng bo'ldi va jarohat maydoni kuniga 3,80,18% ga kamaydi. Bunda jarohat muhitining rN ko'rsatkichi o'rtacha 5,50,31 ni tashkil etdi. Faqat davolashning o'ninchi kuniga kelib, jarohat muhitining rN ko'rsatkichi neytral holatga keldi. Bir sutkada jarohat yuzasi maydonining kamayishi 3,90,23% ga teng bo'ldi. Jarohatdan eksudat ajralishi to'xtadi, bu bizning fikrimizcha, jarohat jarayonining 1-fazadan 2-fazaga o'tishi bilan bog'liq.

Jarohat jarayonini baholashning muhim xarakterli mezoni mikroblifloslanish miqdorini aniqlash, mikrofloraning tur tarkibini va jarohatni tozalash muddatlarini aniqlashdan iborat bo'ldi. Qo'l-oyoq yumshoq to'qimalarining yiringli kasalliklari bilan og'riqan bemorlarning infeksiyalangan jarohatlari eksudatidan ekilgan mikrofloraning aniqlangan tur tarkibi.

Ushbu kichik guruhdagi bemorlarda yiringli yaralarning mikrob bilan ifloslanish darajasini dinamik nazorat qilish quyidagilarni aniqladi: kasalxonaga yotqizilgan vaqtda mikrob bilan ifloslanish o'rtacha 10^8 mt/g ni tashkil etdi, jarohatga jarrohlik ishlovi berilib, malhamli bog'lam qo'yilgandan keyingi kuni uning qiymatlari 10^5 mt/g ni tashkil etdi.

3-rasm. I guruh bemorlarida yaraning tozalanish va bitish muddatlari oyoq-qo'llarning yiringli-nekrotik kasalliklari bilan taqqoslash (n=65)

3-rasmda keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, tahlil qilinayotgan guruhdagi bemorlarda jarohatlarning infeksiyadan tozalanishi o'rtacha $6,0 \pm 0,5$ sutkada sodir bo'lgan. Uchinchi sutkaga kelib infiltratlarning so'rilishi kuzatildi.

Bunda granulyatsiyalarning paydo bo'lishi o'rtacha oltinchi sutkada qayd etilgan. Bu ma'lumotlar sitologik tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Shunday qilib, uchinchi kuni sitologik preparatlarda ko'p miqdorda destruktiv va degenerativ o'zgargan leykotsitlar, asosan tugallanmagan va buzilgan fagotsitoz turi aniqlandi.

Beshinchi sutkada sitologik manzara asosan yallig'lanish va yallig'lanish-regenerativ xarakterga ega bo'ldi va faqat yettinchi sutkaga kelib sitogrammalarning asosan regenerativ turi qayd etildi.

Qo'l-oyoq yumshoq to'qimalarining yiringli-nekrotik kasalliklari bilan taqqoslash guruhidagi bemorlarni o'rganish an'anaviy davolash usulida jarohat jarayonining quyidagi xususiyatlarini aniqladi: yiringli jarohatni mahalliy davolashda "Levomekol" surtmasini qo'llash jarohatning to'liq tozalanishiga, intoksikatsiyaning klinik va laboratoriya ko'rsatkichlarini me'yorlashishiga olib keladi. Bunda jarohat jarayonining kechishini baholash uchun organizmning intoksikatsiya ko'rsatkichlari (L, MSM, LII, ECHT) hamda jarohat ekssudatining biokimyoviy ko'rsatkichlari (rN, jarohat ekssudati oqsili, Mazurik bo'yicha PK) muhim diagnostik va prognostik ahamiyatga ega.

Jarohat jarayonini baholash va dinamikasining asosiy mezonlari ko'rsatkichlari - jarohatning infeksiyadan kech tozalanishi faqat davolashning 4,5-kunlariga kelib, granulyatsiyaning paydo bo'lishi davolashning 6-7-kunlariga kelib, epitelizatsiyaning paydo bo'lishi esa davolashning 8-9-kunlariga kelib yaxshilanishni talab qiladi. Jarohat ekssudatining biokimyoviy ko'rsatkichlari faqat davolashning 10-kuniga kelib me'yorlashadi. Taqqoslash guruhidagi bemorlarni davolashning o'rtacha davomiyligi $11,50,5$ kunni tashkil etdi. Bularning barchasi yumshoq to'qimalarning yiringli kasalliklarini davolash usullarini takomillashtirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni taqozo etdi.

Oyoq-qo'llar yumshoq to'qimalarining yiringli-nekrotik shikastlanishi bilan og'rigan bemorlarni an'anaviy davolash usulini qo'llashda olingan qoniqarsiz natijalar qo'llanilgan davolash usullarini takomillashtirish va mikroorganizmning turi va chidamliligidan qat'i nazar, yallig'lanishga qarshi va antibakterial ta'sirga ega bo'lgan 25% li dimeksid eritmasi bilan jarohatni ultrabinafsha nurlanishi va uzoq muddatli lavaj qilish kombinatsiyasida fizik-kimyoviy usullarni qo'llagan holda ushbu patologiyani kompleks davolashning yangi usullarini ishlab chiqish vazifasini qo'ydi.

II guruhga qo'l va oyoq yumshoq to'qimalarining yiringli kasalliklari bilan og'rigan 48 nafar bemor kiritildi. Ulardan 25 (52,1%) nafarida qo'llarning yiringli yaralari, 23 (47,9%) nafarida esa oyoqlarning yiringli yaralari bo'lgan. Asosiy guruhdagi barcha 48 nafar tekshirilgan bemorlarning 28 nafari (58,3%) yumshoq to'qimalarning turli yiringli kasalliklari bilan, 20 nafari (41,7%) esa yara jarayonining I bosqichida boshqa tibbiy shifoxonalar yoki ambulatoriyalardan kelib tushgan turli etiologiyali yiringli keng yaralar bilan kasalxonaga yotqizilgan (4-rasm).

4-rasm. II guruh bemorlarining joylashuvi bo'yicha taqsimlanishi

Qo'l-oyoq yumshoq to'qimalarining turli yiringli kasalliklari bilan yotqizilgan barcha 28 nafar bemorga yotqizilgan kuni yiringli o'choq ochildi va yara jarayoni sanatsiya qilindi.

II asosiy guruh bemorlarini kompleks davolash taktikasi nazorat guruh bemorlaridan farqli o'laroq, quyidagilardan iborat bo'ldi: murojaat qilingan kuni

zudlik bilan yiringli o‘choqni ochish operatsiyasi va yiringli bo‘shliqni 3% vodorod peroksid eritmasi bilan antiseptik eritmalar bilan sanatsiya qilish amalga oshirildi. Quritilgandan so‘ng, jarohat 25% dimeksid eritmasi bilan sanatsiya qilindi, so‘ngra bizning klinikamizda maxsus ishlab chiqilgan qurilmada 25% dimeksid eritmasidan foydalangan holda jarohatni uzoq vaqt lavaj qilish amalga oshirildi.

Shuni ta’kidlash kerakki, bemorlar qabul qilingan kuni, birinchi muolajadan oldin, jarohat devorlaridan (steril sharcha yordamida) yoki jarohat ajralmasidan (ekssudat) maqsadli antibiotikoterapiya o‘tkazish maqsadida bakteriologik tekshiruv uchun material olindi. Bemorlarning ahvoli yaxshilanishi bilan davolashdan bir kun oldin muolaja to‘xtatildi. Sog‘aygan bemorlarning barchasi yara jarayonining ikkinchi bosqichida kasalxonadan chiqarildi.

Yiringli yaralar bilan qabul qilingan bemorlarda jarohatlarga ishlov berish paytida, 31 (64,6%) holatda yiringli jarayonning teri osti lokalizatsiyasi aniqlandi. Yiringli jarayonning mushaklararo joylashuvi 5 (10,4%) holatda aniqlandi va asosan oyoq-qo‘llarning yiringli jarohatlari bo‘lgan bemorlarda kuzatildi. Aponevroz osti lokalizatsiyasi 9 (18,7%) bemorda aniqlandi, 3 (6,3%) holatda yiringli jarayonning butun yara bo‘ylab tarqalishi qayd etildi (5-rasm).

5-rasm. II guruhdagi oyoq-qo‘llarning yiringli jarohatlari bo‘lgan bemorlarning yiringli jarayonning tarqalishiga qarab taqsimlanishi

II-asosiy taqqoslash guruhidagi yumshoq to‘qimalarning yiringli kasalliklari bilan og‘rigan bemorlar organizmining zaharlanish ko‘rsatkichlari natijalarini tahlil qilish natijasida quyidagi o‘zgarishlar aniqlandi (1-jadval). Jadvaldan ko‘rinib

turibdiki, davolashning birinchi kunida bemorlarning tana harorati o'rtacha 39,30,31⁰S. Qondagi leykotsitlar miqdori o'rtacha 10,20,72 x 10⁹/l ga teng bo'ldi. O'rtacha molekulalar hajmi o'rtacha 0,1990,011 birlikni tashkil etdi. Xuddi shunday, LII va ECHTning oshishi kuzatildi.

4-jadval

Yiringli kasalliklar bilan og'rigan bemorlarda zaharlanish ko'rsatkichlari dinamikasi

II-guruh oyoq-qo'llar yumshoq to'qimalari kasalliklari (n=48)

Ko'rsatkichlar	Kuzatish vaqti				
	qabul qilingan kun	3 kun	5 kun	7 kun	9-10 kun
t ⁰ tana	39,30,31	37,60,19*	36,60,41*	36,60,22	36,50,21*
L qon ×10 ⁹ /l	10,20,72	9,20,31*	6,60,25	6,10,18	6,00,33
MSM birlik	0,1990,011	0,1690,009**	0,1220,007	0,1050,004**	0,1040,006***
LII birligi	2,60,08	1,80,09*	1,70,06	1,20,08	1,10,05***
ECHT mm/soat	44,82,48	29,32,23*	24,61,25*	18,5±1,69**	14,70,71**

Izoh: * - oldingi kun ma'lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (* - P<0,05, ** - P<0,01, *** - P<0,001)

Davolashning beshinchi kuniga kelib, ular yanada pasayish tendensiyasiga ega bo'ldi (36,60,41⁰S). Shu bilan birga, organizm intoksikatsiyasining barcha ko'rsatkichlari: L, MSM, LII va qon ECHTda ularning yanada pasayishi kuzatildi, ya'ni me'yorlashish tendensiyasi kuzatildi - 6,60,25×10⁹; 0,1220,007; 1,70,06; 24,61,25 ni tashkil etdi.

Bemorlarda jarohat jarayoni dinamikasini baholashning keyingi mezonlari jarohat muhitining rN ko‘rsatkichi, jarohat yuzasi maydonining kamayishi foizi va M.F.Mazurik bo‘yicha PK ko‘rsatkichlari bo‘ldi (1-jadval). Tahlil qilinayotgan guruhdagi bemorlarda statsionar davolanishning birinchi kunida jarohat muhitining dastlabki pH darajasi sezilarli darajada past bo‘lgan (atsidoz) va o‘rtacha 4,20,31 ni tashkil etgan. Jarohat ekssudati oqsili o‘rtacha 58,61,62 g/l ni tashkil etdi. PK esa o‘rtacha 0,90,07 birlikni tashkil etdi.

5-jadval

II guruh bemorlarida biokimyoviy ko‘rsatkichlar va yaraning bitish tezligi dinamikasi (n=48)

Ko‘rsatkichlar	Kuzatish vaqti				
	1 kun	3 kun	5 kun	7 kun	9-10 kun
Jarohat muhitining pH ko‘rsatkichi	4,20,31	5,20,25	5,60,36** *	6,50,48	7,10,28** *
Jarohat yuzasining kamayish foizi	0	1,80,08** *	3,80,22** *	4,70,8***	4,90,12
Jarohat ekssudati oqsili (g/l)	58,61,62	48,81,32	44,51,33* **	42,81,42	-
Qonning umumiy oqsili (g/l)	62,52,25	69,82,52	72,72,56	74,61,52	76,22,47
M.F.Mazurik bo‘yicha shaxsiy kompyuter	0,90,07	1,10,06**	1,30,06** *	1,40,05*	-

Izoh: * - oldingi kun ma‘lumotlariga nisbatan farqlar sezilarli (* - $P < 0,05$, ** - $P < 0,01$, *** - $P < 0,001$)

Davolashning uchinchi kuniga kelib, jarohat muhitining rN ko‘rsatkichi o‘rtacha 5,20,25% ni tashkil etdi, bir sutkada jarohat yuzasining kamayish foizi o‘rtacha 1,80,08% ni tashkil etdi. Jarohat ekssudatining oqsil fraksiyasi o‘rtacha 48,81,32 g/l,

qonda esa 69,82,52 g/l ni tashkil etdi, bunda Mazurik bo'yicha PK 1,10,06 ni tashkil etdi. Davolashning beshinchi kunida jarohat muhitining pH ko'rsatkichi 5,60,36 ga yetdi, jarohat yuzasi maydonining kamayishi foizi me'yoriy ko'rsatkichlarga yaqinlashdi - kuniga 3,80,22%. M.F.Mazurik bo'yicha PK bu muddatda 1,30,06 ga teng bo'ldi. Yettinchi sutkada jarohat muhitining pH ko'rsatkichi neytralga yaqinlashdi - 6,50,48, Mazurik bo'yicha PK esa 1,40,05 ni tashkil etdi, jarohat yuzasining sutkalik kamayishi 4,70,8% ni tashkil etdi. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha tahlil qilingan biokimyoviy ko'rsatkichlar va jarohatlarning bitish tezligi davolashning 7-kuniga kelib me'yoriy qiymatlar chegarasida bo'ldi (1-jadval). Jarohatdan eksudat ajralishi to'xtadi, bu bizning fikrimizcha, jarohat jarayonining 1-fazadan 2-fazaga o'tishi bilan bog'liq.

Tahlil qilinayotgan kichik guruhdagi yiringli yaralarning mikroblar bilan ifloslanish darajasini dinamik nazorat qilish quyidagilarni aniqladi: qabul paytida yaraning mikroblar bilan ifloslanganligi birinchi guruh bilan taqqoslanadigan darajada bo'lib, 10^8 m/g ni tashkil etdi, jarohatga jarrohlik ishlovi berilgandan va mahalliy UBN o'tkazilgandan so'ng hamda 25% li dimeksid eritmasi bilan uzoq vaqt yuvilgandan so'ng, u 4 darajaga pasaydi, kombinatsiyalangan davolash usuli davomida uning yanada pasayishi kuzatildi va davolashning 2-3-kunlariga kelib, bu bemorlarda yaraning mikroblar bilan ifloslanganligi kritik darajadan past va yuqori darajada bo'lib, 10^3 m/g - 10^2 m/g to'qimani tashkil etdi.

Qo'l-oyoq yumshoq to'qimalarining yiringli kasalliklari bilan og'rigan bemorlarni kompleks davolashda jarohatni ultrabinafsha nurlanishi va dimeksidning 25% li eritmasi bilan uzoq muddatli lavaj qilishning qo'llanilishi davolashning 3-kunida jarohatlarning infeksiyadan to'liq tozalanishiga yordam berdi. 2-kunga kelib, jarohat atrofidagi infiltratning faol so'rilishi kuzatildi. Granulyatsiyalarning paydo bo'lishi davolashning 5-kunida, epitelizatsiya esa 6-kunida qayd etildi.

Ushbu ko'rsatkichlarning I guruh bemorlarini davolash natijalari bilan qiyosiy tahlili (levomekol malhami bilan doka bog'lamlari) II guruh bemorlarida yaralarni

tozalash va davolash muddatlarining 1,5-2 kunga sezilarli darajada tezlashishini aniqladi.

6-rasm. II guruh bemorlarida yaraning tozalanish va bitish muddatlari qo'l-oyoq yumshoq to'qimalarining yiringli-nekrotik kasalliklari bilan (n=48)

Shunday qilib, I va II guruh oyoq yumshoq to'qimalarining yiringli kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda biokimyoviy ko'rsatkichlar dinamikasi va yaralarning tozalanish va bitish tezligining qiyosiy tahlili quyidagilarni aniqladi: yiringli yaralarni mahalliy davolashda UBN va ishlab chiqilgan sxema bo'yicha dimeksidning 25% li eritmasi bilan uzoq muddatli lavajni kompleks davolashda qo'llash samarali usul hisoblanadi. II guruh bemorlarida davolanishning o'rtacha davomiyligi 8,50,8 kunni tashkil etdi.

II guruh oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli jarohatlari bo‘lgan bemorlarni kompleks davolashda jarohatni mahalliy ultrabinafsha nurlanishi va dimeksidning 25% li eritmasi bilan uzoq muddatli lavaj qilishni qo‘llash davolashning 3-kunida jarohatni infeksiyadan to‘liq tozalashga yordam berdi. 2-sutkada ularda jarohat atrofidagi infiltratning faol so‘rilishi kuzatildi. Granulyatsiyalarning paydo bo‘lishi davolashning 5-kunida, epitelizatsiya esa 6-7-kunlarida kuzatildi. II guruhda muddatlar bo‘yicha ishonchli ilgarilash 1,5-2 kunga yetdi.

Yuqoridagilarning barchasidan xulosa qilish mumkinki, qo‘l-oyoq jarohatlarini davolashning kombinatsiyalangan fizik-kimyoviy usulini qo‘llanilishi, ya’ni jarohatni ultrabinafsha nurlanishi va 25% li dimetilsulfoksid eritmasi bilan kuniga 2 marta 4 soat davomida uzoq vaqt lavaj qilish eng samarali davolash usuli bo‘lib, jarohatlarni tozalash muddatini $1,5\pm 0,2$ kunga va kasalxonada bo‘lish muddatini $3,0\pm 0,5$ kunga qisqartiradi, bu esa yumshoq to‘qimalarning yiringli kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarga tibbiy yordam ko‘rsatish natijalarini yaxshilashga imkon beradi.

Yuqoridagilarning barchasi ishlab chiqilgan usulni klinik amaliyotda qo‘l-oyoqlarning yiringli nekrotik jarohatlari bo‘lgan bemorlarni jarrohlik yo‘li bilan davolashning zamonaviy usuli sifatida keng qo‘llash uchun tavsiya etish imkonini beradi, bu asoratlar sonini va statsionar davolanish muddatini qisqartirish hisobiga klinik va iqtisodiy samaradorlikka ega.

Xulosalar.

1. Qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni an’anaviy usulda davolashda levomekol surtmasini doka bog‘lam ostida qo‘llashda jarohatning infeksiyadan kech tozalanishi (faqat davolashning 4-sutkasiga kelib), davolashning 6-7-sutkasiga kelib granulyatsiyaning paydo bo‘lishi, davolashning 8-9-sutkasiga kelib epitelizatsiyaning paydo bo‘lishi kuzatildi. Jarohat ekssudatining biokimyoviy ko‘rsatkichlari faqat davolashning 10-kuniga kelib me’yorlashadi. Shu bilan birga, bemorlarni davolashning o‘rtacha davomiyligi

11,5±0,5 kuni tashkil etadi, bu esa davolash usullarini takomillashtirishga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlarni ishlab chiqishni talab qiladi.

2. Qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni kompleks davolashda mahalliy ultrabinafsha nurlari va 25% li dimeksid eritmasi bilan jarohatlarni uzoq vaqt lavaj qilish qo‘llanilganda, jarohatlarning infeksiyadan tozalanish muddati davolashning 3,0±0,5 kunida, infiltratning so‘rilishi 2,0±0,3 kungacha, granulyatsiyalarning paydo bo‘lishi 5,5±0,5 kungacha, epitelizatsiya 6,5±0,5 kungacha qayd etildi.

3. Qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli kasalliklari bilan og‘rigan bemorlarni kompleks davolashda jarohatni mahalliy ultrabinafsha nurlanishi va dimeksidning 25%-li eritmasi bilan uzoq muddatli lavaj qilishning qo‘llanilishi jarohatni infeksiyadan tozalash muddatini davolashning 2,0±0,5 kunigacha, infiltratning so‘rilishini 1,0±0,5 kunigacha, granulyatsiyalarning paydo bo‘lishini 2,0±0,5 kunigacha, epitelizatsiyani 2,0±0,5 kunigacha qisqartiradi.

4. Qiyosiy tahlil natijalarini hisobga olgan holda, qo‘l-oyoq yumshoq to‘qimalarining yiringli jarohatlari bo‘lgan bemorlarni davolashning optimal usuli mahalliy ultrabinafsha nurlari va 25% dimeksid eritmasi bilan jarohatlarni uzoq vaqt lavaj qilish kombinatsiyasini qo‘llash orqali ishlab chiqildi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Borodina M. A., Naser N. R., Batirshin I. M., Sklizkov D. S., Ryazanova Ye. P., Kojevnikova V. B. Jarohat jarayoni dinamikasini baholashning obyektiv usullari // N. I. Pirogov nomidagi Milliy tibbiy-jarrohlik markazi xabarnomasi. 2021. 16-jild, 2-son. 61-65-betlar.
2. Butirskiy A. G., Butirskaya I. B. Surunkali yaralarni davolashning zamonaviy paradigmasi // Tavricheskiy mediko-biologicheskiy vestnik. – 2023. – T. 26. – No. 4. – B. 57-73.

3. Dementyev D. I., Konnova S. S., Mitrofanova N. N. Ochiq yaralarning yiringli-septik infeksiyalari etiologiyasi va kompleks davolash masalasiga doir //Penza davlat universiteti xabarnomasi. – 2025. – No. 4 (52). – B. 49-54.
4. Esjanova K. K. Surunkali yiringli sternomediastinitni ultrabinafsha va lazer nurlanishi asosidagi fiziomuolajalar bilan davolash // Meditsina i ekologiya. – 2026. – No. 4. – B. 211-221.
5. Qayarliyev A. R. va boshqalar. Yiringli yaralarni davolashda fotodinamik terapiyani qo‘llash (adabiyotlar sharhi) //Politravma. – 2025. – No. 3. – B. 109-116.
6. Muromseva Ye. V. va boshqalar. Jarohat jarayonining fazasiga qarab jarohatlarni davolash //Oliy o‘quv yurtlari xabarlar. Volga bo‘yi mintaqasi. Tibbiyot fanlari. – 2022. – No. 3 (63). – B. 93-109.
7. Privolnev V. V., Karakulina Ye. V. Yaralar va yara infeksiyasini mahalliy davolashning asosiy tamoyillari // Klinik mikrobiologiya va antimikrob kimyoterapiya. – 2011. – T. 13. – No. 3. – B. 214-222.
8. Fominix Ye. M., Zubritskiy V. F. Operatsiyalarning yiringli-septik asoratlari profilaktikasiga yangi kompleks yondashuvlar // gospital meditsina fan va amaliyot. – 2023. – B. 37.
9. Yakushkina A. S. va boshqalar. Jarohatda reparativ jarayonni baholashning zamonaviy patogenetik asoslangan usullari (adabiyotlar sharhi) // Oliy o‘quv yurtlari xabarlar. Volga bo‘yi mintaqasi. Tibbiyot fanlari. – 2024. – No. 1 (69). – B. 213-233.